

EKOLOGIK MUAMMOLARNI ECHISHDA AXLOQIY-
GUMANISTIK YONDASHUV

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası assistenti

A. Muxammadiyarova

Annotatsiya. Maqolada ekologik muammolarni echishda axloqiy-gumanistik endashuv, tabiat faktori, geografik holatlarning ta'siri qonun qoidalar, axolining ekologik madaniyatini shakllantirish buyicha Geografik determinizm vakillari J.Boden, Sh.Monteskye, Dj. Styuart, L.Uayt tamoiyli ekologik ong bilan bog'lik tarzda bayon etilgan.

Kalit so'zlar:, tabiat, jamiyat, ekologiya, axloq.

Kirish

Keyingi yillarda yuritilgan nazariy tadqiqotlarning yutug'i sifatida ma'naviyatning harakat qilish sohasi insonlarning to'g'ridan-to'g'ri munosabati sohasidan keng ekanligini aniqlashda ko'rinadi. Jamiyatning ijtimoiy amaliyotida ma'naviyat kirmaydigan sohaning o'zi yo'q. Axloq insonlar orasidagi munosabatni yaxshilik, adolat, or-nomus v.b. qonunlar asosida tartiblashtiriladi. U barcha faoliyat turlarini va ular natijalarini baholash o'lchovi vazifasini bajaradi. Ma'naviy qadriyatlar ijtimoiy insonning tabiat bilan o'zaro munosabatiga ham qo'llash mumkin. Tabiatga bugun va kelajak avlodning yashash muhiti sifatida munosabat axloqiy qadriyatlarning amal qilish sohasi kengayadi. Ma'naviyatning keng qamrovli xarakterining kuchayishi ijtimoiy ongning mazkur shaklining asosini yangicha anglash bilan birgalikda olib boriladi. Ekologik muammolardagi axloqiy-gumanistik jihatlarni tadqiq qilish uchun bu yangicha tushunishning ma'lum bir jihatlarni foydalanishimiz zarur.

Eng avvalo, ma'naviyat ijtimoiy inson tomonidan dunyoni o'zlashtirishning o'ziga xos – ma'naviy-amaliy usuli sifatida qaralishi lozim. Bu izoh ma'naviyatning faol shaklda “inson dunyosiga” ta'sir qiladigan, insonlarning ijodkorlik faoliyatining quroli sifatida izohlanishiga imkoniyat beradi. Ma'naviyat faoliyatga o'ziga xos usulni ko'rsatadi, uni yaxshilik va yomonlik dialektikasi nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. U ma'lum darajada pragmatiklikka, utilitarlikka, foyda tamoyiliga qarshi turadi. Ma'naviyatning o'lchovi sifatida yaxshilikni amalga oshirish ko'rsatiladi.

Asosiy qism

Dunyoni ma'naviy o'zlashtirish uchun insonga, dunyoga qo'yiladigan talablarning tanqidiy plankasi xarakterlidir. Meyor sifatida “bo'lishi kerak bo'lgan yaxshilik” olib qaraladi, uni dunyoda, hayotda hali mustahkamlashimiz zarur, hayot kechirayotgan mazmuni ideal darajaga ko'tarishimiz lozim. Ma'naviy anglashni to'g'rida-to'g'ri qiyinchiliklar bilan uzluksiz aloqada olib qaraluvchi dunyoni o'zlashtirish usulini beradi. Reallikni sovuqqonlik bilan, aqliy, ratsionalistik shaklda yaxshilik va yomonlik nuqtai nazaridan o'zlashtirish, tushinish to'la ma'noda ma'naviyat degani emas. Bu o'rinda axloqiy hissiyotlar, emotsional tasavvurlar zarur bo'ladi. Dunyoni bu tarzda ma'naviy o'zlashtirish amaliy o'zlashtirish bilan uzviy bog'langan. U harakatning qudratli stimulini va impulsini beradi, harakatda amalga oshadi, holatni qayta o'zgartirishda ko'rinadi.

Ekologik faoliyat sohasida ma'naviy qadriyatlarni umuminsoniy xarakteri o'z ifodasini topadi. Ekologik muammolarni hal qilishda ma'naviyatning umuminsoniy tabiatini faqatgina amaliyot keltirib chiqarmasdan, balki uni nazariy rivojlanish tarixi ham yuzaga keltiradi. «Jamiyat-tabiat», «jamiyat-inson-tabiat» dialektikasining holati, so'zsiz, qat'iy global muammolarga kiradi. Mazkur muammolarning keskinlashuvi tabiatga bo'lgan shavqatsiz munosabat bilan bog'liq bo'lib, uni ijtimoiy rivojlanish hali hanuz bartaraf qilinmayapti. Tabiatga faqat insonning ta'sir qilish obekti sifatida munosabat qilish, uning kuch-qudratini, hukumat qurboni, tugamaydigan saroyi deb tushinish tabiatning holati bilan

qiziqmaslikka olib keldi. Buzilgan tabiat – insonning buzilgan uyi ekanligini, unga xavf tug‘ganligini tushingan vaqtdagina muammoning qo‘rqinchli holatni yuzaga kelganligini jamiyat tushinadi. Insonning mas‘uliyatsiz faoliyati natijasida tabiatning buzilishi termoyadroviy urushdagi kabi hayotning, tiriklikning yo‘q bo‘lishini anglatadi.

Ekologik muammo, boshqa global muammolar singari gumanizm, insoniyatni tushinishimizni chuqurlashtirdi va uning ko‘p qirrali bo‘lishga olib keldi. Bugun gumanizm faqatgina insonning rivojlanishi, yetuk bo‘lishi uchun kurash bo‘lib qolmasdan, uning yashashi, tirik qolishi uchun ham kurashni anglatadi. Insonning va insoniyatning hayot kechirishini ta‘minlash masalasi bugun eng muhim masalalardan biri, u boshqa masalalarning hal bo‘lishining asosini anglatadi. “Insoniyatning butunlik sifatida manfaatlari” degan holatning asossiz emas ekanligini barcha anglab yetdi. U global muammolar bilan bog‘liq bo‘lgan reallikni anglatadi. Ularni bir davlatning kuchi bilan hal qilishning o‘zi bo‘lmaydi. Albatta, butun qismlardan turadi-global muammolar turli xil davlatlarning va xalqlarning kuchlari bilan hal bo‘ladi, ularning kuchlari faqatgina ichki siyosatga ta‘sir qilib qo‘ymasdan, ular umuminsoniy ahamiyatga ham ega bo‘ladi.

Bizning axloqiy idealimizda milliylik va umuminsoniylikning munosabat masalasi obektiv haqiqat bo‘lgan umuminsoniy mazmun bilan to‘ldiriladi.

Hozirgi zamon ekologik holatini tahlil qilish umuminsoniy tushunchaning ma‘lum darajada boyitdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ma‘naviyatdagi umuminsoniylikni faqat ijtimoiy rivojlanishdagi meros bilan tushintirishga bo‘lmasligini ko‘rsatdi. Unga qo‘shimcha umuminsoniy qismining shakllanish va rivojlanish manbasi bo‘lgan, uning obektiv asosini beradigan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ekologik munosabatlarni hisobga olishimiz zarur.

Nima uchun tabiatga munosabat ma‘naviyat bilan bog‘liq? Qisqacha aytadigan bo‘lsak u insonga munosabatni anglatadi. Ekologik muammoning ikkita jihatini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin. Ular bir-biri bilan aloqada bo‘lib, ularni gumanistik deb ham aytilish ham o‘rinli. Tabiatga munosabatda, jamiyatning,

insonning tabiat bilan birligi nomoyon bo‘ladi. Ekologik sohada insoniyatning butun sifatidagi aloqasi “gorizontal” (bir davlatning har xil tumanlaridagi aholi orasida, har xil hududlarning aholisi orasida) va “vertikal” (vaqtda) aloqada ko‘rinadi.

Ekologik munosabatning, biz gumanistik deb tan olgan ikki aspekti mavjud bo‘lishining, ma‘naviyatning mazkur sohaga “aralashishini” so‘zsiz talab qiladi. Ma‘naviy stimullar tabiatdan foydalanish faoliyatida bo‘lishi zarur. Ma‘naviy me‘yorlar, ideallar ijtimoiy faoliyatning kelajakdagi qadriyatli-normativ yo‘nalishini belgilaydi va vaziatli xulq-atvorning ma‘lum bir turlari bilan bog‘liq bo‘lgan amaliy orientatsiyasining torligini olib tashlaydi. Tabiatga ta‘sirning kuchayishi bilan ma‘naviy mas‘uliyat sohasi kengayadi. Tabiat bugungi va kelajak avlodlarning yashash muhiti sifatida ahloqiy bahoga va ma‘naviy tartiblashtirishga uchraydi. Axloqiy yo‘nalish ekologik faoliyatning kelajak bilan aloqasini chuqur anglashga yordam beradi. Ular bilan bog‘lanmagan holatda faoliyat pragmatik xarakterga ega bo‘ladi. Bu o‘rinda ekologik faoliyatning ikki-keng va tor ma‘noda qaralishini hisobga olishimiz lozim. Keng ma‘noda ekologik faoliyat insonning o‘zini axloqi, ma‘naviy qarashlardan tabiatga va jamiyatga garmonik munosabat bilan izohlanadigan o‘z xulq-atvori munosabtiga ko‘ra qayta o‘zgartirish, rivojlantirish talabini anglatadi. Tor ma‘noda ekologik faoliyat ta‘lim faoliyatini anglatadi, u o‘quvchilarda faqatgina bilimlarni, ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga yo‘naltirilmasdan, ekologik tomondan maqsadga muvofiq, odob-axloqli xulq-atvorning sotsiomadaniy motivlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shunga bog‘liq ekologik faoliyat ekologik tarbiya va ekologik ta‘lim tizimida ahamiyatli o‘ringa ega. Shu ma‘noda biz ekologik tarbiya faoliyatli xarakteriga ega deb aytishimiz mumkin.

Inson o‘z ekologik faoliyati jarayonida faqatgina tabiat muhitiga moslashib qo‘ymasdan, u o‘ziga tabiatni ham moslashtiradi, uni o‘z talablari bo‘yicha o‘zgartiradi. Eng oxirida inson sun‘iy yaratilgan ekologik madaniyat dunyosini ya‘ni o‘ziga xos olamni yaratadi. Ekologik faoliyat jarayonida inson tabiiy

aloqalarni sotsiomadaniy munosabatlarga almashtiradi, ularni o'z ta'sir qilish obektiga aylantiradi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtai-nazardan mazkur keltirilgan fikr inson ekologik faoliyatning subekti ham, obekti ham bo'lishini anglatadi. inson ekologik faoliyatining subekt-obekt munosabati sifatida anglash qadriyat masalasini yuzaga keltiradi. Qadriyatlar sifatida inson qulay (optimal) sog'lom ekologik talablari olib qaraladi. U uchun mazkur talablarni biosferaning imkoniyatlari va qonunlari bilan moslashtirishimiz zarur. Shuningdek, insonning muhim qadriyatlari sifatida bilimlar, ko'nikmalar, vaziyatlarni, voqealarni baholash olib qaraladi, va ular talablar bilan birgalikda ekologik faoliyatni keltirib chiqarish uchun zarur mexanizmni yaratadi.

Ekologik faoliyatni amalga oshirish uchun ma'lum holatlarning ham (iqtisodiy, siyosiy, ilmiy v.b.) bo'lishi shart. Subekt obektga ta'sir qilish uchun ekologik faoliyatning va bu faoliyatning obektini subektga o'zgartirishga yordam beruvchi ma'lum usullardan foydalaniladi. Shuningdek, oxirida, ekologik faoliyat jarayonida natija yuzaga keladi, mazkur faoliyat bo'lsa tabiiy obektga qayta o'zgargan subektning maqsadini aks ettiradi.

Jamiyat rivojlanishining globallashtirish holatidagi ekologik madaniyat masalasiga keladigan bo'lsak, unda sotsiotabiiy muhit bilan madaniyatning o'zaro aloqasi asosidan uch bosqichni bosib o'tganligini hisobga olishimiz zarur. Mazkur bosqichlar geografik determinizm, possibilizm ekologik antropologiya deyiladi. Geografik determinizm vakillari (J.Boden, Sh.Monteskye v.b.)¹ ma'lum bir xalq madaniy o'ziga xosliklarining shakllanish jarayoniga tabiat faktori, geografik holatlarning ta'siri hal qiluvchi kuchga ega bo'ladi degan g'oyani ilgari surgan. Possibilizm bo'lsa, hal qiluvchi faktor sifatida etnosning madaniy dasturlarini olib qaralgan. Ularning fikricha, tabiat faqatgina madaniy dasturlarning rivojlanish

¹ Qarangiz: Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000; Монтескье Ш. О дхе законов //Избранные произведения. М., 1955. С.159-733.

²Qarangiz: Evolution and Ecology. Essays on Social Transformation by Julian H.Steward| ed.by J.C.Steward and R.F.Murphy. Urbana, 1977.

³ Qarangiz L. Energy and the Evolution of Culture || American Antropologist.1943, Vol.45, № 3, part 1. P. 335-356/

holatlari sifatida qaralgan (P.Vidal de la Blash)². XX asr o'rtasidan boshlab ekologik antropologiya deb nomlanadigan katta ilmiy yo'nalish shakllanadi, u o'z ichiga geografik determinizm va possibilizmning g'oyalarini qamrab oladi (Dj. Styuart, L.Uayt)³. Unda atrof-muhit barcha tabiiy o'ziga xosliklarning yig'indisi sifatida emas, balki jamiyat tomonidan foydalanadigan resurslar nuqtai nazaridan izohlanadi. Uni biz bugungi kunda shakllantirishni talab qilmoqchi bo'lgan etnik-ekologik madaniyatning nazariy metodologik bazasi sifatida olib qarash mumkin. Etnik ekologiyaning o'ziga xosligini etnik birliklarini atrof-muhit (tabiat va sotsiomadaniy) bilan o'zaro ta'sirini o'rganish bilan izohalanadi. Mazkur nuqtai nazardan an'anaviy ekologik madaniyat atrof-muhitga moslashishning biologiyadan tashqari usulini anglatadi. U konkret tabiiy-geografik holatlarga eng yaxshi moslashishni ta'minlaydi. Atrof-muhitga etnosning o'z ichiga ekotizimning dinamik tengligini buzmaydigan tabiatdan foydalanish usullarini va tabiiy muhit bilan uyg'un o'zaro ta'sir qilishga bo'lgan ustanovkani qamrab olgan moslashish yo'nalishida an'anaviy ekologik tajribani shakllanatiradi. Bunday usullar va ustanovkalar millatlar qadriyatlariga va an'analarida mustahkamlangan.

Endi ekologik madaniyatning, ekologik bilimlarning, ongning va faoliyatning barcha elementlariga qisqachacha to'xtab o'taylik.

Ekologik madaniyatga umumiy xarakterga ega bo'lgan vaziyatlarni tadqiq qiladigan falsafiy munosabat falsafa va ekologik madaniyatni bir-biri bilan solishtirish imkonini beradi va bu solishtirish ikkalasining ham o'ziga xosliklarini aniqlashga yordam beradi. Natijada falsafa ong natijasini, ekologik madaniyat esa, inson va bir butun jamiyatning yashash obrazi sifatida qaralgan. Madaniyatni aniqlashga bo'lgan turli xil munosabatlarning mavjudligida uning tabiatga qarshi turishi bekor qilinmaydi. Madaniyat birinchi insonlar jamiyatining atrof-muhit tabiiy muhitiga moslashish mexanizmi sifatida yuzaga keladi. Madaniyat tabiatga

qarshi va tabiatga asoslangan holda hayot kechiradi. Berilgan ziddiyatning uyg'unligi madaniyatning yashash shartini beradi.

Falsafada madaniyat inson yashash faoliyatining tashkil qilinish va rivojlanishining o'ziga xos usuli sifatida tushuntiriladi. U moddiy va ma'naviy mehnat mahsulotlarida, ijtimoiy me'yorlar va tashkilotlar tizimida, ma'naviy qadriyatlarda, insonlar va tabiyat munosabatlarida, ularning munosabatida ham o'zlariga munosabatida ko'rinadi. E. Girusovning fikricha, madaniyatni uni tabiat hodisalariga qarama-qarshi qo'yish orqali aniqlash mumkin. Chunki, madaniyatning muhim shakli sifatida, uni tabiat jismlarining tabiiy borlig'idan farqlaydigan mazmuni sifatida subektning ongli faoliyati ifodalanishi qaraladi. Reallikda jamiyatning evolyutsiyasi jarayonida ularning bir-biriga ta'sir qilishining va bir-birini aniqlashining kuchayishi yuz beradi. Madaniyat ongli faoliyatning ko'rinishini, u subektning tabiiy va ijtimoiy zaruratga munosabatidagi erkinlik darajasini belgilaydi⁴.

Ekologik madaniyatning har xil izohlari shartli ravishda asosiy ikki yo'nalishga olib kelishi mumkin. Birinchi yo'nalish tarafdorlari ekologik madaniyatni ijtimoiy hodisa – jamiyat madaniyatining va bir butun jamiyatning tavsifi sifatida qaraladi. Ikkinchi o'nalishda "insoniylik" deb belgilash mumkin, vaholanki u ekologik madaniyatni insonning umumiy madaniyatining, ongining va xulq-atvorining sifatidan yangi tavsifi sifatida belgilaydi. Hozirgi zamon falsafasida ekologik madaniyat izohi sochilgan holda berilgan. Masalan, B.Kushnarev ekologik madaniyatni qandaydir ideal, madaniyatning yangi tipi sifatida olib qarashni taklif qiladi. Ushbu madaniyatning asosi sifatida tabiat bilan insonning haqiqiy aloqasini qayta tiklash, ya'ni tabiat bilan biosferaning hayot kechirish qonunlarini bilishga asoslangan faoliyat orqali munosabatlarga tushishi e'tiborga olinadi⁵. Fikrimizcha, ekologik madaniyatni aniqlashimizda madaniyatning,

⁴ Qarangiz: Гирусов Э.В., Ширкова И.Ю. Экология и культура. М.,1998.

⁵ Кушнарев В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура// Вопросы философии. 1996.№ 11.

insonning jamiyat va tabiatning mazkur vaziyatlar shakllanishidagi o‘rnini va rolini aniqlashimiz lozim. Shu borada biz Dj.Morkovichning izohini qo‘llab-quvvatlashni to‘g‘ri deb bildik. Uning fikricha, ekologik madaniyat universal o‘zaro bog‘liqlik mexanizmlarini izlash sharti va natijasini anglatadi. Mazkur universal bog‘liqlik barcha insonlar munosabatiga, shuning ichida insonning o‘ziga, boshqa odamlarga bo‘lgan munosabatiga tarqaladi, ya’ni insoniyatni, jamiyatni va har bir individni universal o‘zaro munosabat mexanizmiga kiritiladi.

Ekologik madaniyat masalasiga oid falsafiy va madaniyatshunoslik asarlarini tahlil qilish ekologik madaniyatning o‘z ichiga moddiy tomonni – jamiyatning tabiat bilan o‘zaro ta’sirining barcha shakllarini va bu o‘zaro ta’sirning natijalarini, ma’naviy tomonni – ekologik bilimlarni, ko‘nikmalarni, tajribalarni o‘z ichiga olishini aniqlashga imkonini berdi. Bundan tashqari, ekologik bilimlarning shakllanish va translyatsiya qilish jarayoniga ta’sir qiluvchi ekologik ong, ekologik etika, dunyoga ekologik munosabat singari muhim, asosiy komponentlarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Ekologik ong ijtimoiy ongning alohida shakli bo‘lib, u axloqiy birliklarning, bir btun jamiyatning tabiiy atrof-muhitga o‘zaro ta’sir qilish dinamikasini, zarur bo‘lgan hatti-harakatlarni, xulq-atvorni ishlab chiqishni, etnos va tabiatning dialektik munosabatining falsafiy konsepsiyasini shakllantirishni aks ettiradi. Ekologik etika inson va tabiat munosabatlarini tartibga soluvchi axloqiy tamoyillar va me’yorlar tizimini anglatadi. Ekologik etika tabiatni ma’naviy jamiyatning a’zosi, ma’naviy portner sifatida qabul qilish, barcha jonli dunyoning teng huquqli va teng qiymatga ega bo‘lishi, inson huquq va talablarini cheklash tamoyillariga asoslanadi. Umumiy hayotiy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslanadi va global axloqning tarkibiy qismini anglatadi. U tadqiqotlarning fanlararo sohasi bo‘lib, u ilmiy-texnik progressning atrof-muhitga ta’sir qilish natijasida yuzaga kelgan. O‘z predmeti sifatida inson va tabiatning o‘zaro munosabatining qadriyat, axloqiy muammolarini olib qaraydi.

ekologik dunyoqarash insonning bu dunyoga, boshqa odamlarga, o'ziga munisabatini belgilaydigan, uning insoniy tuzilishini shakllantiradigan, tabiat va insonning koevolutsiyasi g'oyasiga asoslanadigan, dunyoga va insonning bu dunyoda o'rniga bo'lgan qarashlarining tizimini anglatadi. Ekologik qarash insonning atrof-muhiti reallik – tabiat va jamiyat bilan amaliy o'zaro munosabatining murakkab natijasi sifatida shakllanadi.

Demak, ekologik madaniyat umuminsoniy madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, u o'z ichiga ijtimoiy munosabatlar, ma'naviy qadriyatlar, etnosning atrof muhit tabiat bilan o'zaro ta'sir qilishining me'yorlar va usullar tizimini anglatadi va o'z komponentlarining – ekologik ong, ekologik etika, ekologik dunyoqarash yordamida ekologik bilimlarning shakllanishiga va translyatsiya bo'lishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ekologik madaniyatning utuvor vazifasini qarashning yangi – ekologik – tipining koevolutsion tamoyillari asosida yuzaga kelishi tashkil etadi. Ekologik madaniyatni shakllantirish va tabiatga munosabatni o'zgartirish, ya'ni ekologik ongni o'zgartirish, tabiatdagi harakatning bir shakli sifatida madaniy rivojlanish templarini kuchaytadi va insoniyatning tirik qolish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ekologik muammolarning, ayniqsa Orol ekologik inqirozining dolzarbligidan va ularning ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda, ularning hal qilishining quyidagicha yo'llarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

Birinchi, ekologik muammoning hal qilinishi inson va tabiatning o'zaro munosabati tarixi tahlilidan ham ilm, fan, madaniyatning imkoniyatlaridan kelib chiqadi, vaholanki mavjud ekologik muammolarni bartaraf qilish uchun ilm va fanning rivojlanishi (global ekologiyaning mavjud fanlarini isloh qilish, inson va tabiatning o'zaro munosabatini tadqiq qilishga bo'lgan yangi metodlarni va usullarni ishlab chiqish v.b) ishlab chiqarish va boshqarish yo'nalishlarida alohida o'zgarishlar bo'lishi zarur.

Ikkinchidan, ekologik muammoning hal qilinishi bilishning yangi koevolutsiyon paradigmasi shakllanishi bilan bog`liq. Uning shakllanish davomida inson faoliyatining kognitiv va qa`driyatli yo`nalishlarining birikishi, insonni uning ijtimoiy va biologik tomonlari birligi sifatida qarovchi yangi tavsif mustahkamlanadi. Tabiat va jamiyat tizimida insonning yangi o`rnini tushinishning kuchayishi ta`minlanadi.

Uchinchida, tabiat va jamiyatdagi ekologik faoliyatning imkoniyatlari va mazkur imkoniyatlarning chegaralarini to`g`ri aniqlash talab qilinadi. Mazkur faoliyatga asosiy yo`nalish sifatida obektiv tabiat qonunlariga mos kelish tushiniladi.

Yuqorida aytilganlarga asoslangan holda ekologik muammolarning hal qilinishiga asosan ikkita talab qo`yiladi.

Birinchisi, faoliyatning barcha turlarini va shakllarini to`g`ri yo`naltirish, ya`ni faoliyatning yo`naltirishi tabiat va jamiyatning o`zaro munosabati sohasida tugallangan va perspektiv masalalarning hal qilinishiga, uning ekologik siyosatining asosiy maqsadiga – ushbu o`zaro munosabatlarning uyg`unlashtirilishiga mos kelishi lozim. Ekologik orientatsiyaning hozirgi bosqichdagi yo`nalishi atrof-muhitni himoya qilishdagi boshqaruv tizimining rivojlantirilishi va tabiat resurslaridan foydalanishni tartibga solish, mamlakat tabiiy boyliklaridan samarali foydalanishni va himoya qilishni ta`minlaydigan ekologik mexanizmning yaratilishi, tabiatdan foydalanishni yaxshilashning muhim yo`nalishi sifatidagi ilmiy-texnik muammoning yutuqlarini keng jalb qilish, ekologiya sohasida O`zbekistonning xalqaro hamkorligi effektivligini ko`tarish, xalqni ekologik ta`lim va tarbiyalashni tubdan yaxshilash bilan izohlanadi.

Ikkinchi talab, xalqning ekologik, tabiatni himoya qilish, resurslarni iqtisod qiluvchi faoliyatni kengaytirish va faollashtirishni, atrof-muhitga oid muammolarni hal qilishga qatnashishini ta`minlashdan iborat.

